

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Курбонов Бобур Чоршанбиевич

Самарқанд давлат чет тиллар институти

Яқин шарқ тиллари кафедраси ўқитувчиси

acu_bobur1@mail.ru

“МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038251>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада “Мажолис ун-нофоис”нинг энг янги таржимаси ва аҳамияти хусусида баҳс юритилади. Ундан ташқари асарнинг эски таржималарига алоҳида эътибор қаратилган, чунки қўлёзмалар ва қадимги асарларнинг қайта нашр этилиши ва таржима қилиниши ҳар бир халқнинг маданий ва маърифий қадриятларини абадий сақланишига, хизмат қилади. Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” тазкираси ва унинг таржималари XV аср адабиётини, хусусан, форс-тожик ва туркий тилларда ижод қилган шоирларнинг асарларини ўрганиш учун энг асосий манба ҳисобланади. “Мажолис ун-нафоис” тазкираси таржималарининг зарурати кўплаб тадқиқотчилар томонидан таъкидлаб ўтилган. Айниқса, форс-тожик адабиётининг тадқиқи йўлида фаолият олиб борган тадқиқотчилар мазкур тазкиранинг энг асосий манба эканлигига ишора этганлар. Ушбу мақолада “Мажолис ун-нафоис”нинг қадимги ва янги таржималарининг фарқли томонлари ҳам ёритилган.

Калит сўзлар: “Мажолис ун-нафоис”, тазкира, Навоий, “Латойифнома”, туркий, форсий, таржима, қўлёзма

Курбонов Бобур ЧоршанбиевичПреподаватель кафедры Ближневосточных
языков Самаркандского государственного

института иностранных языков.

E-mail: acu_bobur1@mail.ru

О ПЕРЕВОДЕ ТАЗКИРЫ “МАДЖОЛИС УН-НАФОИС” НА ЯЗЫК ДАРИ**АННОТАЦИЯ**

В этой статье обсуждаются особенности самого последнего перевода тазкире “Маджолис ун-нафоис”. Кроме того, особое внимание уделяется старым переводам произведений, ведь переиздание и перевод рукописей и древних произведений служат сохранению культурно-просветительских ценностей каждого народа навсегда. Произведение Алишера Навои “Маджолис ун-нафоис” и ее переводы являются основным источником для изучения литературы XV века, особенно произведений поэтов, писавших на персидско-таджикском и турецком языках. Многие исследователи подчеркивали необходимость

переводов тазкире “Мажолис ун-нафоис”. В этой статье также освещаются различия между старым и новым переводами “Мажолис ун-нафоис”.

Ключевые слова: «Мажолис ун-нафоис», антология, Навои, «Латойифнома», турецкий, персидский, переводы, рукописи.

Kurbonov Bobur Chorshanbievich

A teacher of the chair of the Middle Eastern
languages of Samarkand state institute
of foreign languages
E-mail: acu_bobur1@mail.ru

ON THE TRANSLATION OF THE TAZKIRA “MAJOLIS UN-NAFOIS” INTO THE DARI LANGUAGE

ANNOTATION

This article discusses the features of the most recent tazkire translation of Majolis un-nafois. In addition, special attention is paid to old translations of works, because the reprinting and translation of manuscripts and ancient works serve to preserve the cultural and educational values of each people forever. The work of Alisher Navoi “Majolis un-nafois” and its translations are the main source for studying the literature of the 15th century, especially the works of poets who wrote in the Persian-Tajik and Turkish languages. Many scholars have stressed the need for translations of the tazkire Majolis un-nafois. This article also highlights the differences between the old and new translations of Majolis un-nafois.

Keywords: “Majolis un-nafois”, anthology, Navoi, “Latifnoma”, Turkish, Persian, translations, manuscripts.

“Мажолис ун-нафоис” тазкираси таълиф этилишидан оз фурсат ўтмай Шарқ мамлакатларининг шоирлари, тарихчилари, олимлари диққатини ўзига жалб эта бошлаган. XVI асрнинг ўзида “Мажолис ун-нафоис” нинг форс тилига 5 марта таржима қилинганлиги Моварауннахр, Эрон ва Туркияда ушбу тазкирага катта қизиқиш билан қаралганидан далолат беради. “Мажолис ун-нафоис” тазкирасининг юксак баҳога лоик эканлиги ва унинг илмий-адабий моҳияти ўша замоннинг ўзидаёқ таржимонларнинг диққатини ўзига торта бошлаган. Шу сабабдан мазкур тазкиранинг форс тилига таржима қилиниши ўша замонларда бошланган. Фахрий Ҳиравий биринчи бўлиб бу асарни таржима қилган ва ундан кейин ҳам бошқа таржимонлар томонидан таржима қилинганлиги маълумдир. Бу асар форс-тожик адабий муҳитининг ўрганилиши учун энг асосий асар сифатида тан олинганлиги бир қанча тадқиқотчилар томонидан таъкидланган.

“Мажолис ун-нафоис” тазкираси ҳанузгача ўрганилмоқда ва турли тилларга таржима қилинмоқда. Мазкур асарнинг энг охири ва мукамал таржималаридан бири сифатида Абдулғафур Дастёрнинг таржимасини мисол тариқасига тилга олишимиз мумкин. Ушбу таржима 2016 йил Афғонистоннинг Мазори Шариф матбаасида чоп этилган. Мазкур китоб доктор Муҳаммад Яъқуб Воҳидий раҳнамолигида нашр этилган ва унинг сўзбоши қисмида доктор Воҳидий буюк ўзбек адабиётшунос олим мўхтарама Суйимахон Ғани қизи (Ғаниева) ва унинг навоийшунослик бобида амалга оширган мислсиз заҳматлари, хусусан “Мажолис ун-нафоис” тазкирасининг ўрганилишида қилган хизматларини эслатиб, у кишига нисбатан бўлган юксак эҳтиромини баён этган. Ушбу таржима, яъни “Мажолис ун-нафоис”нинг дарий тилидаги таржимаси айнан Суйима Ғаниева томонидан нашр этилган нусханинг таржимасидир. Воҳидий мазкур китобнинг сўзбоши қисмида “Мажолис ун-нафоис”нинг Суйима Ғаниева томонидан қадимги нусхалар асосида шакллантирилган нусхасида форсча шеърларда баъзи орфографик хатолар йўлга қўйилганлиги ва ушбу камчиликлар таржима қилиш жараёнида бартараф этилганлигини айтиб ўтган [1, Б. 4]. Воҳидийнинг ушбу фикрини асосли деб билишимиз мумкин, чунки “Мажолис ун-нафоис”нинг кирилл алифбосига таъдил

этилган вариантыни ҳам “Латойифнома” ва бошқа таржималар ҳамда эски нусхалари билан солиштирсак, форсча шеърлардаги камчиликларни кўп жойларда кўришимиз мумкин.

“Мажолис ун-нафоис”нинг форсча таржималари орасида Абдулғани Дастёрнинг таржимаси қадимги таржималарга нисбаттан анча фарқли хусусиятга эга. Биринчи навбатда таъкидлаб ўтиш керакки, муаллиф (таржимон)-нинг ўзи бу таржимани “Мажолис ун-нафоис”нинг дарий тилидаги таржимаси («ترجمه درى مجالس النفايس») деб номлаган. Бу ерда “Мажолис ун-нафоис” тазкирасининг ушбу таржимаси ва бошқа форсий таржималар орасидаги фарқиятни кўрсатиш учун форс-дарий тилининг лингвистик хусусиятларига эътибор қаратмоғимиз лозим. Маълумки, форс, дарий ва тожик тиллари аслида бир бирларига жуда яқин, аммо ўхшашлик билан бирга уларнинг фарқли томонлари ҳам мавжуд. Абдулғафур дастёр таржимасининг фарқли жиҳатларидан бири айнан шу форсий ва дарий тиллари, аниқроғи Эрон ва Афғонистон диалектлари ўртасидаги тафовутга алоқадор деб баҳолаймиз. Бу фикрнинг исботи учун бир қанча мисоллар келтиришимиз мумкин. Масалан, “Мажолис ун-нафоис”нинг биринчи мажлисида Шайх Озарий ҳақида баён этилган маълумотдаги қўйидаги гапга эътибор қаратамиз:

«پادشاه گلبرگه به او یک لک پول پیشنهاد کرد...» [1, Б.6].

Бу гапда айнан дарий тилига хос бўлган یک لک (як лак) ибораси ишлатилган бўлиб у асосан пулга нисбаттан ишлатиладиган миқдор сон ҳисобланади ва юз минг маъносини англатади. Баъзи бир маълумотларга қараганда мазкур ибора афғон халқи орасида машхур бўлган жаргондан олинган ва кейинчалик оммалашган. Форсийда ва ҳатто Афғонистоннинг дарий-адабий тилида бу сўз бирикмаси ишлатилмайди. یک لک (як лак) ибораси адабий тилда, хусусан форс тилининг бошқа минтақалардаги шеваларида صد هزار (сад ҳазор) дейилади. “Мажолис ун-нафоис”нинг ўзида ҳам айнан шу ерда “бир лак” ибораси ишлатилган, аммо “Латойифнома” ва бошқа форсча таржималарда бу ибора ва бу каби махсус бир минтақага хос бўлган сўзлар ва сўз бирикмалари ишлатилмаган. Шунга ўхшаган бир қанча фарқли жиҳатлар мавжуд бўлиб, улар дарий тилидаги ўзига хос жиҳатларини билмайдиганлар учун қийинчилик туғдиришлари мумкин. Аммо бу каби камчиликлар асарнинг муҳтавосига, унинг мазмун ва моҳиятига таъсир етказадиган камчилик эмас.

Яна бир камчилик шундан иборатки, Абдулғафур Дастёр таржимасини “Мажолис ун-нафоис”нинг ўзи билан солиштирганда баъзи шоирларнинг таҳаллусларидаги фарқият мавжудлигига гувоҳ бўлдик. Масалан, Мавлоно Рухийнинг таҳаллуси “Мажолис ун-нафоис”да “Ёзирий” деб берилган[6], аммо Дастёр ўз таржимасида уни “Боризий” деб ёзган [1, Б.13].

Таржима қилинган ҳар қандай асарнинг бадиий тил нуктаи назаридаги савияси бевосита таржимоннинг маҳоратига боғлиқдир. Шунинг учун ҳам кўплаб асарларнинг таржимаси ва унинг аслияти ўртасидаги фарқияти кўриниб туради ва бу фарқият асосан бадиий тил жиҳатига боғлиқдир. “Мажолис ун-нафоис” ҳар томонлама мукамал асар бўлиб, унинг таржимаси юксак даражадаги маҳортани талаб қилади. Бу каби асарларни маромига етказиб таржима қилиш учун таржимоннинг фақатгина таржимонлик маҳорати ва унинг тил билиш даражаси камлик қилади. Таржимон нутқ санъатининг устаси бўлиши лозим, акс ҳолда таржима қилинган асарнинг мазмун ва моҳияти тўлақонли тарзда ифода этилмай қолади. Масаланинг ушбу жиҳатини инобатга олган ҳолда агар Абдулғафур Дастёр таржимасини “Мажолис ун-нафоис”нинг ўзи билан солиштирсак, Ҳазрат Навоийдек сўз устаси бўлиш осон эмаслигига яна бир бора амин бўламиз. Масаланинг моҳиятини ойдинлаштириш учун мисол келтираамиз: Алишер Навоий тазкирадаги еттита мажлисининг охирида келтирилган қисқача хулоса қисмининг номланишини ҳар бир мажлис учун алоҳида сўзни ишлатган ва биргина “яқун топиш” маъносини еттита сўз, яъни “итмоми”, “ихтимоми”, “хатми”, “охири”, “ғояти”, “ниҳояти” ва “туганчиси” сўзлари билан ифода этган. Дастёр таржимасида эса бу жиҳатга жиддий эътибор қаратилмаган. Дастёр битта сўзни бир неча маротаба такрорлаган. Сўзларнинг кўп маротаба такрорланиши эса албатта асарнинг бадиий хуссиятига таъсир етказади. Таржимоннинг луғавий бойлик даражаси Навоийдек фикр баён этиш учун сезиларли даражада кам эканлиги ушбу оддийгина мисолдан маълумдир.

Абдулғафур дастёр таржимасида бадий тил нуктаи назаридан бошқа фарқли жиҳатларини ҳам кўришимиз мумкин.

Бошқа томондан қараганда Абдулғафур Дастёр таржимаси мавжуд камчиликлардан ташқари афзаллик томонлари ҳам бор. Биринчи навбатда юқорида айтиб ўтганимиздек, бу таржима “Мажолис ун-нафоис”нинг энг мукаммалнусахасининг таржимасидир. Энг мукаммал нусха деганда албатта машҳур навоийшунос олим Суйима Ғаниева томонидан турли кўлёмалардан фойдаланган ҳолда шакллантирилган ва нашр этилган “Мажолис ун-нафоис” китобини назарда тутмоқдамиз. Устоз Суйима Ғаниеванинг ўзлари ушбу машаққатли иш хусусида кўйидагича фикр баён этганлар: “Биз “Мажолис ун-нафоис”нинг Шўролар Иттифоқи фанлар академияси (собик), Париж миллий кутубхонаси, Вена, Истанбул, Тошкент, Душанбе, Боку кутубхоналаридаги кўлёмма нусхалари ҳамда Техронда чоп этилган таржималаридан фойдаланиб, асарнинг илмий матнини нашр қилишга мувафақ бўлдик” [1, Б.21]. Ушбу жиҳатларни инобатга олган ҳолда хулоса қилиб айтиш мумкинки Абдулғафур Дастёр “Мажолис ун-нафоис”нинг ҳар томонлама мукаммал бўлган илмий матнини таржима қилган ва таржима жараёнида ҳеч қандай илова киритилмаган, шунингдек Суйима Ғаниева томонидан шакллантирилган илмий нусхадаги маълумотлар ихтисор қилинмаган. Дастёрнинг таржимаси айнан шу афзаллиги билан бошқа таржималардан ажралиб туради. Агар бу таржима “Мажолис ун-нафоис”нинг бошқа таржималари, хусусан икта асосий таржима, яъни Фахрий Ҳиравий ва Ҳакимшоҳ Қазвинийнинг таржималари билан солиштирсак, шу хулосага келишимиз мумкинки, улардаги асосий фарқли жиҳат, яъни сезиларли даражадаги композицион ўзгартириш ҳолати ва илова ҳамда ихтисорлар Дастёрнинг таржимасида мавжуд эмас. Юқорида айтилган икта қадимий ва асосий таржималарда ҳаттоки асарнинг унвони ҳам ўзгартирилган. Фахрий Ҳиравий ўз таржимасини “Латойифнома” деб номлаган бўлса, Ҳакимшоҳ Қазвиний ўз таржимасини “Ҳашт биҳишт” (саккиз биҳишт) деб номлаган. Бундан ташқари бу икки таржима муаллифларининг таржима асарларида ўзига хос тарзда “Мажолис ун-нафоис” даги шоирлардан ташқари бошқа шоирларнинг ҳам маълумотлари киритилган. Бу фикрга илова сифатида тадқиқотчи Рустам Жабборовнинг фикрини келтиришимиз мумкин. У Навоийнинг Табризда яшаган хоразмлик котиби ҳақида ёзган мақоласида Ҳакимшоҳ Қазвинийнинг таржимаси хусусида шундай деган: “Мажолисун-нафоис”нинг Ҳакимшоҳ Муҳаммад Қазвиний (1559 йилда вафот этган) томонидан 1522 йилда форсчага қилинган эркин таржимасида, Навоийга кўшимча равишда Оққўюнлилар саройида фаолият кўрсатган бир қатор шоирлар ва котиб ҳақида маълумот бераркан, 349-ўринда Мавлоно Анисий – Абдурахим Хоразмий ҳақида ҳам маълумот бериб ўтади” [14]. Бу эса Ҳакимшоҳ Қазвиний томонидан киритилган бир қанча шоирларнинг биридир.

ХУЛОСА

“Мажолис ун-нафоис”нинг Абдулғафур Дастёр томонидан таржима қилингани ва унинг чоп этилганлигини буюк ва арзигулик иш сифатида баҳолаш мумкин. Чунки “Мажолис ун-нафоис” – кўпинча форсий тилда ижод қилган шоир ва мутафаккирлар ҳақида энг сара маълумотни берадиган асосий асар бўлиб, унинг форс тилига таржима қилиниши туркий ва форс адабиётшунослигидаги таҳсинга сазовор иш ҳисобланади. Китобнинг муқаддимасида кўплаб навоийшунос олимлар, махсусан ўзбек навоийшуносларининг амалга оширган заҳматлари ҳақида сўзлаб, уларнинг таҳсинга сазовор эканликларини таъкидлаб ўтган.

Кўлёмалар ва қадимги асарларнинг қайта нашр этилиши ва таржима қилиниши ҳар бир халқнинг маданий ва маърифий қадриятларини абадий сақланишига, янги авлод учун ҳаёт йўлини очиб беришга ва қимматли асарларни йўқолиб кетишининг олдини олишга хизмат қилади. “Мажолис ун-нафоис”нинг форсча таржималари ҳам юқорида айтилган хусусиятларга эгадир.

Адабиётлар:

1. Абдулғафур Дастёр. “Мажолис ун-нафоис”нинг дарий таржимаси. Мазори Шариф 1396 хижрий камарий.

2. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи.– Тошкент 1993.
3. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. Darslik. – Т.: TAMADDUN, 2018.
4. Юсупова Д. Узбек мумтоз ва миллий уйғониш адабиёти (Алишер Навоий даври). Ўқув қўлланма. – Т.: TAMADDUN, 2016.
5. Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий. Манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили. – Т.: Akademnashr, 2011.
6. Ғаниева С. “Мажолис ун-нафоис”нинг форсий таржималари” // Алишер Навоий ва форс-тожик адабиёти конференцияси материаллари. 2002, 30- январь.
7. (“Мажолис ун-нафоис”нинг форсий таржималари”. – Т.: Фан, 1984.
8. А.Н.Болдырев. Персидские переводы «Мажолис ун-нафоис» Алишера Навои. Ученые записки ЛГУ. Серия востоковедческих наук. 1952, №128, вып.3.;
9. <http://navoi.natlib.uz>
10. <http://n.ziyouz.com/>
11. <https://ziyouz.uz/>
12. <https://mashhad.academia.edu>
13. SAVIYA.UZ
14. <https://uza.uz/>
15. www.SID.ir

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5